

TERMIZ CITY POPULATION EMPLOYMENT LEVEL

Hulkar Nishonova

Master's student

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan

E-mail: hulkaralimjanovna@mail.ru

ABOUT ARTICLE

Key words: population, employment of the population, unemployed, standard of living of the population, labor resources.

Received: 12. 12. 22

Accepted: 14. 12. 22

Published: 16. 12. 22

Abstract: This article analyzes the level of employment of the population and the development of social spheres of the city of Termiz and provides additional information. The geographical factors influencing the development of social spheres today have been studied.

TERMIZ SHAHRI AHOLI BANDLIK DARAJASI

Hulkar Nishonova

Magistrant

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Toshkent, O'zbekiston

E-mail: hulkaralimjanovna@mail.ru

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: aholisi, aholi bandligi, ishsizlar, aholi turmush darajasi, mehnat resurslari.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Termiz shahrining aholi bandlik darajasi va ijtimoiy sohalarining rivojlanishi tahlil qilingan va qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan. Ijtimoiy sohalarining bugungi kundagi rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar o'rganilgan.

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТЕРМЕЗ

Хулкар Нишонова

студент магистратуры

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан

E-mail: hulkaralimjanovna@mail.ru

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: население, занятость населения, безработные, уровень жизни населения, трудовые ресурсы.

Аннотация: В данной статье проведен анализ уровня занятости населения и развития социальной сферы города Термеза и предоставлена дополнительная информация. Изучены географические факторы, влияющие на развитие социальных сфер сегодня.

ВВЕДЕНИЕ

В социально-экономическом развитии Республики Узбекистан реализуется ряд реформ нового этапа. В результате реформ последних пяти лет в нашей республике созданы социально-экономические, политические и правовые основы создания Нового Узбекистана. В первые годы независимости Узбекистана наше правительство уделяло приоритетное внимание развитию промышленности в реформировании народного хозяйства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

После провозглашения независимости до сих пор предпринимается ряд мер по организации и развитию промышленности в региональном масштабе. В частности, создание крупных промышленных предприятий в Ташкентской области заняло основное место в экономическом развитии не только области, но и нашей Республики. На базе промышленности в Ташкентской области возникли крупные «Промышленные города».

Ташкентская область вносит огромный вклад в производстве ВВП нашей страны и занимает первое место по среднему количественному показателю. [2].

Таблица 1. Валовой внутренний продукт произведенный в Республике Узбекистан за 2019- 2021 годы.

	2019-год		2020-год		2021год	
	Млрд сум	Картина роста в%	Млрд сум	Картина роста в%	Млрд сум	Картина роста в%
Республика Узбекистан	529391, 4	105, 7	602193, 0	101, 9	734587, 7	107, 4
Республика Каракалпакстан	19715, 0	107, 0	21881, 0	102, 0	43790, 8	104, 7
(области)						
Андижанская	33802, 1	105, 8	38333, 9	102, 7	43790, 8	104, 7
Бухарская	28143, 3	106, 3	31593, 4	108, 8	38742, 4	106, 2
Джизакская	16143, 6	108, 3	18575, 1	104, 8	23349, 2	107, 0
Кашкадарьинская	32399, 3	101, 8	35605, 3	102, 7	43833, 3	107, 6

Навоинская	36661, 9	105, 2	50605, 8	106, 6	59357, 7	107, 2
Наманганская	23920, 9	107, 5	28077, 4	105, 1	34479, 8	109, 1
Самаркандская	39050, 5	105, 6	43386, 6	101, 8	53749, 9	108, 8
Сурхандарьинская	22393, 5	103, 7	24779, 3	104, 4	30090, 5	107, 8
Сирдарьинская	11949, 2	109, 5	12928, 3	101, 8	15583, 1	110, 2
Ташкентская	55306, 5	107, 3	65243, 8	102, 9	82148, 4	110, 7
Ферганская	32737, 8	104, 4	37560, 2	104, 9	47331, 9	108, 0
Хорезмская	19241, 1	105, 7	21467, 9	101, 4	26900, 3	109, 2
г. Ташкент	86126, 2	108, 4	97108, 0	102, 4	121829, 5	114, 1

Вданной таблице дана картина объёма и темпы развития ВВП Республики Узбекистан по областям.

В 2019-2021 годы объём ВВП выше в Ташкенте и Ташкентской области сравнительно с другими областями.

В Самаркандсой, Кашкадарьинской и Ферганской областях, где численность населения, территориальное строение, социально – экономическое положение сходно и ближе к Ташкентской области, можно увидеть значительно низкий объём ВВП.

В частности, в 2019 году темп роста ВВП Ташкентской области составил 107, 3%, а в 2021 году – 110, 7% [2]. Данные показатели показывают, что объём ВВП в Ташкентской области растёт из года в год (в виде исключения объём ВВП снизился в республике из-за Пандемии в 2020 году).

Анализируя следующие показатели, хорошо видно, что Ташкентская область находится на первом месте в стране по уровню развития промышленности и сферы услуг.

Рис. 1. Объёмы Промышленного производства в регионах Республики Узбекистан

Регион	ОПП		Регион	ОПП	
	Млрд. сум	В %		Млрд. сум	В%
г. Ташкент	86099, 6	113, 9	Наманган	14584, 8	117, 9
Хорезм	13648, 5	117, 2	Навои	73631, 1	107, 0
Фергана	27805, 3	108, 5	Кашкадарья	18741, 1	115, 3
Ташкентская область	83202, 4	112, 6	Джизак	8704, 1	110, 2
Сирдарья	9765, 5	118, 5	Бухара	20826, 9	100, 1
Сурхандарья	6785, 9	111, 4	Андижан	35916, 2	98, 6
Самарканд	22803, 3	110, 8	Республика Каракалпакстан	16621, 3	107, 4

В разрезе регионов наибольшая доля промышленного производства в общем объеме республики приходится на город Ташкент 19, 1% и Ташкентскую область 18, 4% [2]. Многие старые традиционные производства и в то же время новейшие производства сосредоточены в Ташкентской области. В первую очередь это зависит от близости столичного города Ташкента к территории области, имеющего очень широкие возможности, что является причиной дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности области.

Тот факт, что крупные металлургические, химические и другие крупные промышленные предприятия, созданные в бывшем СССР, были созданы именно в этом регионе, является одним из основных факторов высокого объема промышленного производства Ташкентской области даже сейчас в масштабах республики. Ташкентская область по всем функциям и степени развития выделяется среди остальных регионов.

В Ташкентской области, в том числе в промышленных городах области, чистый доход и уровень жизни населения намного выше, чем в других регионах. Экономическое – социальное инфраструктурное обеспечивает благоприятные условия для проживания и работы. В Ташкентской области эти возможности на достаточном уровне.

В области, наравне с промышленностью, интенсивный и связанный с промышленностью рост развития сельского хозяйства, а также улучшение сферы обслуживания служит главной причиной того что, уровень безработицы намного ниже чем в среднем по Республике. Этот фактор напрямую влияет на регулярный рост доходов населения.

Таблица 2. Реальные совокупные доходы населения в регионах Республики Узбекистан по состоянию на январь – декабрь 2021 года

Источник: По данным Комитета статистики Республики Узбекистан (2021)

Области	Всего млрд. сум	в% на данный период прошлого года	В среднем тысяча сумов на душу населения	в% на данный период прошлого года .
Республика Каракалпакстан	20 046, 6	111, 2	10354, 1	109, 7
Андижан	37 488, 7	110, 3	11639, 6	108, 1
Бухара	31775, 0	111, 8	16195, 2	110, 3
Джизак	16957, 8	111, 1	11884, 4	108, 7
Кашкадврия	37461, 7	111, 0	11 110, 0	108, 9
Навай	22446, 0	112, 0	21926, 3	110, 0
Наманган	29 725, 4	113, 4	10252, 6	110, 6

Самарканд	46 156, 0	112, 0	11569, 4	109, 9
Сурхандарья	29 357, 1	113, 4	10824, 9	111, 0
Сирдарья	10016, 3	107, 3	11212, 7	105, 3
Ташкентская область	42846, 1	110, 6	14689, 4	111, 9
Фергана	38217, 6	113, 9	9905, 6	111, 8
Хорезм	26 701, 0	115, 7	13989, 1	113, 9
Город Ташкент	75 517, 0	111, 9	26784, 8	104, 9

По данным выше приведенной таблицы можно увидеть, что в 2021 –году в нашей Республике общий доход населения Ташкентской области составил 42, 8млрд сумов и равен 14, 6 млн сумов на душу населения. По этим показателям Ташкентская область по доходу всего населения занимает 3 – место после города Ташкента и Самаркандской области. Средний доход на душу населения в Ташкентской области составляет 14, 6 млн сумов, этим самым Ташкентская область занимает 3 –место после города Ташкента и Навоинской области. Обладая столичным статусом город Ташкент занимает первое место по количеству населения и высокодоходных сфер. В Навоинской области общий годовой доход населения равна 22. 4 млрд сумов, хотя этот показатель в рамках Республики не очень высокий из – за малого количества населения, в расчете на душу населения составляет 21, 9 млн сумов [2]. Количество городов Ташкентской области и удельный вес в них населения, а также высокий статус городов области как городов оказывают прямое положительное влияние на показатель урбанизации республики.

Таблица3. Уровень урбанизации Республики Узбекистан по регионам(2021)

По данным Комитета статистики Республики Узбекистан(2021)

П/Н	Области	Кол-во населения города	Кол-во населения села	Степень урбанизации %
1	Ташкент	1469, 6	1524, 4	49, 1
2	Сирдарья	366, 9	494, 2	42, 6
3	Джизак	659, 9	750, 7	46, 8
4	Самарканд	1458, 6	248, 8	37
5	Фергана	2152, 0	1667, 9	56, 3
6	Наманган	1852, 9	1014, 5	64, 6
7	Кашкадарья	1433, 1	1901, 5	43
8	Сурхандарья	971, 4	1709, 6	36, 2
9	Навои	495, 7	518, 1	48, 9
10	Бухара	715, 5	1231, 4	36, 8

11	Хорезм	626, 8	1266, 3	33, 1
12	Каракалпакстан	942, 1	981, 7	49
13	Узбекистан	17487, 5	17071, 4	50, 6

Урбанизация – это общество способствующее повышению на новый качественный уровень в социально – профессиональном и демографическом строении населения, его образа жизни а также культуру на новый качественный уровень, и является процессом повышения роли городов в развитии экономики в том числе процессом формирования инфраструктуры города.

[1]. Степень урбанизации в Узбекистане по областям, выше 50% только в Наманганской и Ферганской областях, по остальным областям этот показатель составляет ниже 50 %. В Ташкентской области степень урбанизации равен 49, 1 %. [2]. В крупных городах Ташкентской области, в частности, промышленных городах проживает больше населения. Сфера обслуживания и состояние инфраструктуры этих городов хорошо развита, и свидетельствует о статусе города. В то время как самый высокий показатель 64% в Наманганской области, очевидно, что многие города и поселки, расположенные в области, не соответствуют реальному городскому статусу. В Навоинской области и Республики Каракалпакстан тоже степень урбанизации как в Ташкентской области составляет 49 %.

Причина высокого уровня урбанизации в этих районах заключается в том, что районы расположены в пустыне на очень большой площади, а из-за неблагоприятных природных условий люди компактно проживают на территориях, пригодных для проживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что Ташкентская область занимает важное место в социально-экономическом развитии нашей страны. На территории хорошо развита почти все отрасли материальной и нематериальной промышленности. В Ташкентской области хорошо развиты Валово внутренний продукт, валово промышленное производство, сферы сервисного обслуживания, высокий уровень дохода населения, социальная и производственная инфраструктура, транспорт и связь этим самым занимает высокие места в нашей стране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Солиев А. , Таштаева С. , Эгамбердиева М. география городов. Ташкент: «Баркамол файз медиа », 2018г.
2. <http://www//stat/uz>